

SEJARAH FILSAFAT KETUHANAN DAN MODERN

Oleh: Ahmad Harisuddin

A. Akar Sejarah Filsafat Ketuhanan

Akar sejarah filsafat ketuhanan dapat ditelusuri dalam filsafat-filsafat kuno seperti filsafat Kaldan, Mesir, Persia, India, dan tidak ketinggalan pula tentunya filsafat Yunani. Sebagai contoh, filsafat Mesir kuno yang berkembang dalam peradaban tua kira-kira 3000 SM, telah dipikirkan tentang asal segala sesuatu yang maujud, yaitu “Ra” sebagai pokok dari segala yang ada dan dapat mengadakan segala apa yang dikuasainya, karena Ia adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.¹ Begitu pula filsafat Persia dengan Ahura Mazda, filsafat India dengan Brahman, dan filsafat Timur lainnya. Adapun di kalangan filsuf Yunani kuno yang dikenal banyak membicarakan tentang ketuhanan adalah aliran Elea, yang selanjutnya diikuti oleh Socrates.²

Meskipun para filsuf kuno sudah membicarakan masalah ketuhanan, tetapi pada umumnya mereka lebih memosisikannya secara praktis, bukan secara teoretis. Pemikiran tentang tuhan, dengan demikian, berimplikasi langsung pada berbagai wujud kebudayaan dan peradaban yang sebagiannya masih bisa ditemukan hingga kini seperti piramida dengan muminya serta simbol-simbol praktis yang mengekspresikan peran ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan tentang ketuhanan secara teoretis muncul belakangan dalam sejarah filsafat. Hal ini terjadi bukan dari Timur, melainkan dari Barat, yaitu ketika filsafat Yunani mulai bersentuhan dengan ajaran Kristen yang dibawa Nabi Isa as. dan selanjutnya dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. dalam fase ini, logika Aristoteles dipakai untuk mengukuhkan doktrin agama. Oleh karena itu, perdebatan yang krusial dalam Kristen dan Islam adalah mengenai ketuhanan, sehingga penalaran tentang Tuhan semakin difokuskan. Para filsuf Islam dan Kristen menghabiskan energi yang luar biasa untuk membicarakan argumentasi tentang Tuhan.³ Inilah yang dikehendaki dengan pembahasan sejarah filsafat skolastik.

B. Filsafat Skolastik

Filsafat skolastik merupakan periode sejarah filsafat baru yang dipengaruhi oleh agama-agama samawi pasca filsafat Yunani kuno, terutama Kristen dan Islam. Adapun filsafat Yudaisme berkembang agak belakangan. Dalam tradisi filsafat Barat, periode ini sering disebut zaman pertengahan, namun dalam sejarah Islam justru termasuk periode awal atau klasik. Islam tentu saja tidak mengenal pemenggalan zaman menjadi abad klasik, pertengahan dan modern. Karena dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi tarik-ulur yang dahsyat antara akal dan iman, atau antara kekuasaan dunia dan kekuasaan agama. Islam juga tidak mengenal renaisans yang ditandakan dengan terbebasnya alam pikiran manusia dari kungkungan penguasa agama. Karena dari sejak awal kelahirannya, antara agama, akal, dan indera, ketiganya

¹ Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), h. 122.

² Fathul Mufid, “Sumber-Sumber Filsafat Islam Dan Proses Penyerapannya,” *Jurnal Yaqzhan* Vol. 5, No. 2 (December 2019): h. 47-60.

³ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 205.

berjalan dengan baik. Konsekuensinya, tidak akan ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam pergeseran definisi ilmu seperti yang terjadi di dunia Barat.⁴ Adapun penempatan sejarah filsafat Islam dalam periode skolastik di sini semata-mata untuk memudahkan penelusuran historis tentang posisi filsafat Islam dalam sejarah filsafat dunia yang berkembang sepanjang masa.

Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata *school*, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan pengajaran atau sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan Barat.

Sebelumnya, menurut sebagian penulis, berkembang pula periode filsafat Patristik, yaitu sejak berlalunya masa kehidupan Nabi Isa as. dan murid-muridnya sampai 400 M. Akan tetapi, kalau mengacu tulisan John Marenbon, periode filsafat Yunani kuno secara umum baru berakhir sejak kematian Boethius pada 526 M.⁵

Periode Patristik, yang secara bahasa berasal dari kata Latin “Patres” yang berarti “Bapak-bapak gereja” dibagi atas Patristik Yunani atau Patristik Timur dan Patristik Latin atau Patristik Barat. Tokoh dari Patristik Yunani antara lain Clemens (150-215 M.) dan Origenes (185-254 M.) dari Alexandria, Gregorius (330-390 M.) dari Nazianze, Basilius (330-379 M.), Gregorius dari Nizza (335-394 M.) dan Dionysios Areopagita (500 M.). Adapun tokoh dari Patristik Latin antara lain Hilarius (315-367 M.), Ambrosius (339-397 M.), Hieronymus (347-420 M.), dan Augustinus (354-430 M.). Ajaran filsafat-teologis bapak-bapak gereja memperlihatkan bahwa iman memiliki kesesuaian dengan pikiran-pikiran paling dalam dari manusia.⁶ Augustinus secara khusus memberi sumbangan filosofi religius bagi kajian tentang jiwa. Ia merupakan pemikir terbesar agama Kristen Barat pada periode awal, dan sejak itu tulisan-tulisannya telah mendominasi teologi dan spiritualitas Barat.⁷

Terdapat beberapa pengertian dari corak khas filsafat skolastik, yaitu sebagai berikut:

1. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama, sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius.
2. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdikan pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, dan baik-buruk, sehingga dari rumusan tersebut kemudian muncul istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lainnya.⁸

Filsafat skolastik dapat berkembang dan tumbuh karena faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan, karena pada saat itu telah banyak didirikan lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara, gereja, ataupun dari keluarga istana. Adapun keputusannya diambilkan dari para penulis Latin, Arab (Islam), dan Yunani.⁹

⁴ M. Taufik Mandailing, *Mengenal Filsafat Lebih Dekat* (Yogyakarta: STAIYO, 2013), h. 47.

⁵ John Marenbon, “Boethius: From Antiquity to the Middle Ages,” in *Routledge History of Philosophy Volume III: Medieval Philosophy*, ed. John Marenbon (London and New York: Routledge, 1998), h. 23-25.

⁶ Raja Oloan Tumanggor and Carolus Suharyanto, *Pengantar Filsafat Untuk Psikologi* (Jakarta: Kanisius, 2017), h. 25.

⁷ Philip Sheldrake, *A Brief History of Spirituality* (Oxford: Wiley-Blackwell, 2007), h. 29

⁸ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1975), h. 26.

⁹ Ibid.

Secara garis besar, sejarah filsafat skolastik dibagi menjadi dua periode, yaitu Periode Skolastik Islam di Timur dan Periode Skolastik Kristen di Barat.¹⁰ Di sini, ada perbedaan kontras antara kedua periode sejarah skolastik ini, yaitu kebangkitan filsafat Islam di tangan pemikir-pemikir Muslim di bawah sinar ajaran Alquran dan Sunah pada satu sisi dan kemunduran filsafat di bawah dominasi pemuka-pemuka gereja pada sisi lain.

1. Filsafat Kristen

Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Pemecahan semua persoalan selalu didasari atas dogma agama, sehingga corak pemikiran kefilosofannya bersifat teosentris, yakni berpusat pada Tuhan.

Pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, maka didirikanlah sekolah-sekolah yang mengajarkan aneka pelajaran. Selanjutnya, keadaan demikian akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat Kristen pada abad ke-13 M. yang ditandai berdirinya universitas-universitas dan berbagai perhimpunan atau ordo. Dalam ordo-ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, seperti Anselmus (1033-1109 M.), Abaelardus (1079-1143 M.), dan Thomas Aquinas (1225-1274).

Santo Thomas Aquinas sebagai wakil dari filsafat Kristen memiliki ajaran filsafat yang disebut dengan Filsafat Kristen, karena topik yang diangkatnya ialah dogma Kristen, yakni Trinitas. Topik ini cukup sulit dicerna baik bagi orang Kristen awam maupun bagi yang non-Kristen, maka Thomas Aquinas pun menjelaskannya secara filosofis agar bisa dimengerti oleh keduanya.¹¹

Perkembangan selanjutnya cenderung kontra dengan pengembangan ilmu pengetahuan. William Ockham (1285-1349 M.) dan Nicolas Cusanus (1401-1464 M.) merupakan tokoh-tokoh akhir periode skolastik Kristen.

Pritjof Capra memberikan otokritik terhadap filsafat Kristen, di mana menurutnya setiap pengembangan sains disensor sedemikian rupa oleh para pemuka gereja agar jangan sampai ada yang bertentangan dengan tafsir Aristotelian atas Injil yang juga sebenarnya keliru. Kekonyolan inilah, menurutnya, yang menyebabkan sains dunia Kristen begitu terhambat. Banyak pemikir yang harus mengurungkan rencana untuk mempublikasi karya gemilangnya hanya karena berseberangan dengan doktrin gereja, sebagaimana terdapat dalam itulah, sains Leonardo dan Vinci (1452-1519 M.).¹²

Capra, dengan merujuk Toshihiko Imitani, juga menegaskan bahwa sains yang berkembang di Eropa adalah sains yang berdasarkan kekeliruan Ibn Rusyd (Averroes) dalam memahami kajian metafisika Ibn Sînâ (Avicenna) sehingga mewariskan dualisme keliru bagi Barat. Dalam pandangannya, Thomas Aquinas yang ikut dalam kekeliruan kajian metafisika ini terinspirasi merumuskan kerajaan Tuhan dan kerajaan bumi secara parsial. Descartes juga memberi jurang pemisah

¹⁰ Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 100.

¹¹ Ferry Hidayat, *Pengantar Teori-Teori Filsafat* (Bekasi: STBA Pertiwi, 2016), h. 42.

¹² Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 210-211.

antara alam pikiran dengan alam eksternal seolah kedua itu adalah entitas-entitas yang tidak saling berhubungan ataupun berhubungan secara profesional. Kekeliruan Descartes ini tentunya ia warisi dari Aquinas dan Averroes yang pengaruhnya sangat kental atas Renasains. Kekeliruan pemahaman Averroes atas Ibn Sina turut memberi inspirasi bagi gagasan sekularisme.¹³ Akibatnya, wajar apabila sejarah filsafat Kristen di Barat berakhir pada abad ke-18 M. ketika terjadinya arus sekularisasi.¹⁴

2. Filsafat Islam

Filsafat Islam merupakan pemikiran logis, radikal, universal, dan sistematis tentang hakikat sesuatu yang dilakukan oleh para filsuf di negeri-negeri Islam. Definisi ini dipilih secara historis dalam kajian ini, karena fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua filsuf Muslim adalah orang Arab.¹⁵ Kemudian, filsafat Islam ditempatkan dalam periode besar filsafat skolastik juga berdasarkan alasan historis, karena kemunculan para filsuf Muslim berada di rentang zaman pertumbuhan dan perkembangan filsafat skolastik serta banyak terhubung secara fisik dan intelektual dengan mereka.

Filsuf Muslim pertama adalah al-Kindiy (w. 870 M./256 H.), kemudian Abû Bakr ar-Râziy (865-925 M./251-313 H.), al-Fârâbiy (950 M./339 H.), Ibnu Maskawaih (936-1030 M.), dan Ibn Sînâ (980-1037 M. /370-428 H.) yang semuanya di Timur. Menurut Hassan Hanafi, al-Kindiy dan ar-Râziy belum sistematis membangun sistem keilmuan filsafatnya, dan baru sistematis di tangan Ibn Sînâ yang membangun konstruksi logika, fisika, dan metafisika.¹⁶ Kebesaran filsafat Islam di Timur berakhir pada Imam al-Ghazâliy (1056-1111 M./450-505 H.) yang mampu mengintegrasikan kemampuan rasional filosofis dengan tradisi sufistik.¹⁷ Sedangkan di kawasan Barat dunia Islam, terdapat Ibn Bâjjah (1095-1138 M.) dan Ibn Rusyd (1126-1198 M.) yang menutup periode filsafat Islam di Andalusia.

Periode Skolastik Islam berlangsung antara tahun 850-1200 M. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Agama Islam menginspirasi kaum Muslim untuk menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, mengkritisi, mengomentari, dan mengasimilasi dengan kebudayaan mereka. Oleh karena itu, warisan intelektual Yunani di tangan ummat Islam memperoleh wajahnya yang baru berupa filsafat Islam.¹⁸

Bentuk-bentuk pemikiran filsafat Islam, sebagaimana diteliti secara mendalam oleh William C. Chittick, meyakini bahwa Tuhan adalah sumber semua realitas. Alam semesta dan segala isinya muncul dari Tuhan secara bertahap. Dunia spiritual (*al-ghayb*), dalam pandangan para filsuf Muslim, merupakan ranah kehidupan, kesadaran, dan kecerdasan; sementara dunia jasmani (*asy-syahâdah*) merupakan alam kematian, ketidaksadaran, dan noninteleksi. Oleh karena itulah,

¹³ Ibid.

¹⁴ Hidayat, *Pengantar Teori-Teori Filsafat*, h. 19.

¹⁵ Hadariansyah AB, *Pengantar Filsafat Islam: Mengenal Filosof-Filosof Muslim Dan Filsafat Mereka*, Cet. ke-2. (Banjarasin: Kafusari Press, 2013), h. 1.

¹⁶ , h. 169

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam*, trans. Senoaji Saleh, Cet. ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 174.

¹⁸ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 210.

semakin dekat suatu makhluk kepada hadirat Tuhan, semakin tenggelam ia dalam sinar kecerdasan, kesadaran, dan pemikiran sebagaimana halnya malaikat dan roh yang jauh lebih intens intelegensinya dibandingkan makhluk-makhluk kasat mata.¹⁹

Akan tetapi setelah jatuhnya kerajaan Islam Granada di Spanyol tahun 1492 M. mulailah kekuasaan politik Barat berekspansi ke Timur yang menyudahi periode ini. Namun, di Timur masih ditemukan filsuf Muslim Persia, Mulla Shadra (1572-1640 M./979-1050 H.) yang menyatukan antara idealisme dan realisme.²⁰

3. Filsafat Yahudi

Sejarah filsafat Yahudi abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode berurutan. Pertama, dimulai pada abad ke-9 M. dan berakhir secara kasar dengan kematian Maimonides pada 1204 M. yang terjadi di tanah-tanah Islam. Periode kedua, yang berlangsung dari abad ke-12 M. hingga akhir Abad Pertengahan, terjadi di Eropa Kristen. Meskipun mereka hidup di antara Muslim atau Kristen, orang-orang Yahudi memusatkan kehidupan mereka pada Taurat.²¹

Filsuf Yahudi terkenal adalah Moses Maimonides (1135-1204 M.) yang menulis buku *The Guide of The Perplexed*. Karya filsafatnya itu disebut Filsafat Yahudi karena topiknya tentang kenabian. Ia mendasarkan pandangan filosofisnya akan kenabian dari teks Kitab *Perjanjian Lama* dan *Mishnah* (tafsir Perjanjian Lama). Menurut Ferry Hidayat, tidak ada dalam filsafat sekuler yang membahas tema ini; hanya komunitas Yahudi saja yang dapat menerimanya.²²

C. Filsafat Modern

Secara harfiah, modern bermakna manusia hanya hidup di sini dan saat ini. Pemaknaan ini digunakan untuk melawan *opium* janji surga oleh kalangan pemuka Kristen saat itu yang dianggap melakukan pembodohan terhadap umat, sementara sebenarnya mereka memperkaya diri sendiri.²³ Pada periode modern, para filsuf yang menjadi pelopor perkembangan filsafat, setelah sebelumnya selama periode pertengahan dipelopori oleh para pemuka agama.

Ada beberapa klasifikasi yang dikemukakan para penulis terkait periodisasi sejarah filsafat modern. Tumanggor dan Suharyanto, misalnya, membagi sejarahnya kepada renaissance, zaman Barok, zaman Pencerahan, dan Romantik, namun tanpa menjelaskan bagaimana karakteristik setiap zaman.²⁴ Dalam kajian ini, periode modern hanya dibagi kepada dua tahap, yaitu zaman renaissance sebagai pembuka dan zaman pencerahan yang menegaskan identitas modern itu sendiri. Adapun ketika terjadi kebangkitan kembali idealisme dan sebagainya diklasifikasikan ke dalam periode pascamodern atau kontemporer.

¹⁹ William C. Chittick, *Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World* (Oxford: Oneworld Publications, 2007), h. 42.

²⁰ Muhammad Baqir Shadr, *Falsafatuna*, 12th ed. (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1982), h. 391

²¹

²² Hidayat, *Pengantar Teori-Teori Filsafat*, h. 41.

²³ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 206.

²⁴ Tumanggor and Suharyanto, *Pengantar Filsafat Untuk Psikologi*, h. 26.

1. Zaman Renaisans

Peralihan dari abad pertengahan ke modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa transisi, yaitu munculnya renaissans yang berlangsung pada abad 15-16 M. Renaisans (dari kata *renaissance* yang berarti kelahiran kembali) ini mengawali periode modern. Coraknya adalah antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman manusia. Hal ini disebabkan otoritas agama semakin diragukan, sehingga di masa itu pencarian otoritas kebenaran beralih dan berorientasi kepada manusia, kembali seperti zaman logosentris Yunani kuno.²⁵ Sejak *renassaince* Eropa, manusia menjadikan dirinya sebagai penentu standar kebenaran. Periode ini mengatakan sejarah ditentukan oleh manusia, bukan oleh waktu. Inilah yang disebut era Modern.²⁶

Sejak zaman renaissans ini, otoritas Aristotelianisme yang selama berabad-abad mendominasi filsafat Barat Kristen tersisihkan oleh metode dan pandangan baru terhadap alam yang biasa disebut *Copernican Revolution*, dipelopori oleh sekelompok saintis seperti Copernicus (1473-1543 M.), Galileo Galilei (1564-1642 M.) dan Issac Newton (1642-1727 M.) yang mengadakan pengamatan ilmiah serta metode-metode eksperimen atas dasar yang kokoh. Selanjutnya pada Abad ke-17 Masehi, pembicaraan tentang filsafat ilmu, yang ditandai dengan munculnya Roger Bacon (1561-1626 M.) di ambang masuknya zaman modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.²⁷

Rene Descartes (1596-1650 M.) dari Perancis dikenal sebagai pendiri filsafat Modern.²⁸ Ia mempopulerkan skeptisisme sebagai bagian dari metode analitis dalam filsafat.²⁹ Ia juga dikenal sebagai pendiri rasionalisme. Paham ini kemudian diikuti oleh Blaise Pascal (1623-1662 M.) dari Perancis, Spinoza (1632-1677 M.) dari Belanda, dan Leibniz (1646-1718 M.) dari Jerman.³⁰

Tokoh berikutnya adalah Thomas Hobbes (1588-1679 M.) yang dikenal sebagai tokoh empirisme dari Inggris. Ia berpendapat bahwa pengalaman inderawi merupakan permulaan segala pengenalan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indera yang merupakan kebenaran, pengetahuan intelektual (rasio) tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data inderawi belaka.³¹

2. Zaman Pencerahan

Pada abad ke-18 Masehi, perkembangan pemikiran filsafat modern semakin mengarah kepada sekularisasi. Zaman ini disebut *enlightenment*, yaitu abad di mana orang Barat merasa mendapatkan pencerahan lewat penalaran rasio mereka, bukan lagi lewat keterangan Alkitab dari pastur-pastur dan pendeta-pendeta gereja.³² Menurut Hasan Hanafi, filsafat pencerahan telah mempertautkan filsafat

²⁵ Waris, *Pengantar Filsafat* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), h. 55.

²⁶ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 206.

²⁷ I Gusti Bagus Rai Utama, *Filsafat Ilmu Dan Logika* (Bandung: Universitas Dhyana Pura, 2003), h. 15.

²⁸ Roger Scruton, *A Short History of Modern Philosophy From Descartes to Wittgenstein*, Second revised and enlarged edition. (London and New York: Routledge, 1995), h. 27

²⁹ Nur A. Fadhil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, Edisi Revisi, Cet. ke-3. (Medan: IAIN Press, 2011), h. 29-30.

³⁰ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 271.

³¹ Waris, *Pengantar Filsafat*, h. 57.

³² Hidayat, *Pengantar Teori-Teori Filsafat*, h. 19.

dengan berbagai ilmu pengetahuan sosial dan keluar dari spesialisasi para praktisi dalam memformulasikan bukti-bukti eksistensi Allah, penciptaan dunia, dan imortalitas jiwa; bahkan melampauinya pada posisi manusia di hadapan masyarakat, sejarah, system nilai, dan aliran-aliran politik.³³

Pada zaman ini muncullah aliran empirisme. Salah seorang tokoh perintisnya adalah John Locke (1632-1704 M.) yang menentang pemikiran Plato, Skolastik, dan Decartes.³⁴ George Berkeley (1685-1753 M.) dari Irlandia dan David Hume (1711-1776 M.) dari Skotlandia juga dikenal sebagai tokoh-tokoh aliran ini.

Di Prancis, muncul Jean Jacques Rousseau (1722-1778 M.) sebagai pendiri romantisme. Di Jerman muncul Christian Wolf (1679-1754 M.) dan Immanuel Kant (1724-1804 M.) yang mengupayakan agar filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti dan berguna, yaitu dengan cara membentuk pengertian-pengertian yang jelas dan bukti yang kuat. Namun, Johann Gottlieb Fichte (1762-1814 M.) tampil memperkenalkan filsafat *Wissenschaftslehre* atau *Ajaran Ilmu Pengetahuan* dengan menentang Kant. Menurutnya, berfikir secara ilmu-pasti alamiah yang akan memberikan kepastian di bidang pengenalan. Oleh karena itu, Fichte tidak memisahkan antara rasio teoritis dan rasio praktis sebagaimana Kant.³⁵

Pada periode akhir, di abad ke-19 Masehi, perkembangan pemikiran filsafat modern terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Di antara yang terkenal adalah filsafat Amerika, filsafat Perancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Adapun tokoh-tokohnya adalah Hegel (1770-1831 M.) dengan idealismenya, William Whewel (1794-1866 M.) yang mendukung intuisi dalam sains,³⁶ Karl Marx (1818-1883 M.) dengan materialismenya, August Comte (1798-1857 M.) dan Jean Stuart Mill (1806-1873 M.) dengan positivismenya, dan masih banyak filsuf-filsuf lainnya.

Akhirnya, dengan munculnya pemikiran filsafat yang beraneka-macam ini, tidak terdapat lagi pemikiran filsafat modern yang seragam. Hal ini pada giliran selanjutnya memunculkan filsafat postmodern yang juga dikenal sebagai filsafat kontemporer.

D. Filsafat Kontemporer

Memasuki abad ke-20 Masehi, filsafat memasuki fase baru dalam tataran global. Di era kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena memberikan perhatian yang khusus kepada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah berupa arti kata dan pernyataan akibat cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga menimbulkan tafsir yang bermakna ganda. Dari sini timbullah filsafat analitika, yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata/istilah-istilah yang menimbulkan kerancuan, dan menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya. Oleh karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat, maka para ahli

³³ Hasan Hanafi, *Studi Filsafat 2: Pembacaan Atas Tradisi Barat Modern*, trans. Miftah Faqih (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 69-70.

³⁴ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 111-112.

³⁵ Utama, *Filsafat Ilmu Dan Logika*, h. 17.

³⁶ *Ibid.*, h. 18.

pikir menyebutnya logosentris. Adapun di bidang etika sosial, termuat pokok-pokok masalah tentang apakah yang diperbuat di dalam masyarakat dewasa ini.³⁷

Charles Pierce (1839-1914 M.) merupakan filsuf pertama yang memperkenalkan pragmatisme sebagai salah satu bentuk empirisme, yaitu guna memberikan rumus yang memudahkan untuk membuat pemikiran biasa menjadi ilmiah. Selanjutnya, filsafat pragmatisme ini dikembangkan oleh John Dewey (1858-1952 M.) untuk memecahkan dilema metafisik dan agama, sehingga tidak sekadar teori makna melainkan melangkah lebih jauh sebagai teori kebenaran. Perbedaan sasaran dengan James ini membuat Pierce jengkel sehingga ia mengubah istilah pragmatisme menjadi pragmatisme.³⁸

Selain pragmatisme, pada paruh pertama abad ke-20 Masehi, timbul aliran-aliran kefilosofan lain yang bersifat pembaruan atau kebangkitan kembali filsafat-filsafat terdahulu seperti Neo-Thomisme, Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, Kritika Ilmu, Historisme, Irasionalisme, Neo-Vitalisme, Spritualisme, dan Neo-Positivisme. Aliran-aliran di atas sampai dua dasawarsa awal abad ke-21 Masehi tinggal sedikit yang masih bisa bertahan.

Sehubungan dengan pertarungan ideologis dan filosofis di abad ke-20 Masehi, di antaranya muncul gugatan terhadap positivisme yang dimulai sejak dasawarsa tahun 1970an. Pemikirannya dinamai post-Positivisme. Tokohnya adalah Karl R. Popper (1902-1959 M.) dan Thomas Kuhn. Sementara itu, para filsuf mazhab Frankfurt adalah Feyerabend dan Richard Rotry yang menentang positivism. Bagi mereka, tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam yang relatif statis, karena tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak pasti lantaran manusia selalu berubah. Asumsi dasar Post-Positivisme adalah bahwa fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori.³⁹

Kemudian, pada awal belahan akhir abad ke-20 Masehi muncul aliran-aliran kefilosofan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran dewasa ini seperti Filsafat Analitis, Filsafat Eksistensi, Strukturalisme, dan kritik Sosial. Filsafat Analitis berpengaruh di Inggris dan Amerika sejak tahun 1950 M. yang membahas tentang analisis bahasa dan analisis konsep-konsep. Adapun strukturalisme, tokohnya adalah J. Lacan (1901 M) yang memandang bahasa memiliki aturan-aturan permainan, sehingga seseorang baru menjadi pribadi apabila mengabdikan diri pada permainan bahasa.

Menurut David Ray Griffin, ada tiga pendekatan reaksi terhadap dunia modern pada periode kontemporer ini. *Pertama* adalah pendekatan yang kembali ke berbagai bentuk pandangan dunia pramodern, seperti kembali ke bentuk-bentuk ortodoksi religius atau fundamentalisme yang dianggap orotodoks. Termasuk juga di sini filsafat perennial. *Kedua*, pendekatan yang anti pandangan dunia. *Ketiga*, pendekatan gabungan dari dua pendekatan di atas, seperti yang dikembangkan oleh aliran postmodernisme nihilistic bahwa dalam banyak hal manusia sekarang tidak akan bisa balik ke masa lalu, melainkan harus bergerak melampaui modernitas itu sendiri. Oleh karena itu, menurut mereka, adalah keniscayaan memunculkan suatu pandangan dunia yang menyeluruh tentang hakikat realitas.⁴⁰

³⁷ Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu* (Bogor: IPB Press, 2016), h. 5.

³⁸ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 122-123.

³⁹ Mandailing, *Mengenal Filsafat Lebih Dekat*, h. 135-136.

⁴⁰ David Ray Griffin, *Tuhan Dan Agama Dalam Dunia Postmodern*, trans. A. Gunawan Admiranto (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 39.

Pernyataan Griffin di atas memberikan peluang besar bagi filsafat-filsafat yang berbasiskan agama untuk bangkit kembali di abad ke-21 Masehi, termasuk tentunya filsafat Islam. Oleh karena itulah, sejak beberapa dasawarsa akhir abad ke-20 sampai dewasa ini, para filsuf dan pemikir Muslim terus menulis, meneliti, dan berpartisipasi aktif dalam skala yang besar di tengah-tengah hegemoni peradaban Barat yang sekuler, tentunya dalam rangka membangkitkan kembali kejayaan Islam sebagai peradaban dunia yang pernah diraih pada millennium pertama Masehi.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Hadariansyah. *Pengantar Filsafat Islam: Mengenal Filosof-Filosof Muslim Dan Filsafat Mereka*. Cet. ke-2. Banjarmasin: Kafusari Press, 2013.
- Abbas, Zainal Arifin. *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984.
- Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- Chittick, William C. *Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World*. Oxford: Oneworld Publications, 2007.
- Griffin, David Ray. *Tuhan Dan Agama Dalam Dunia Postmodern*. Translated by A. Gunawan Admiranto. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Hanafi, Hasan. *Studi Filsafat 2: Pembacaan Atas Tradisi Barat Modern*. Translated by Miftah Faqih. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Hidayat, Ferry. *Pengantar Teori-Teori Filsafat*. Bekasi: STBA Pertiwi, 2016.
- Lubis, Nur A. Fadhil. *Pengantar Filsafat Umum*. Edisi Revisi, Cet. ke-3. Medan: IAIN Press, 2011.
- Maksum, Ali. *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Mandailing, M. Taufik. *Mengenal Filsafat Lebih Dekat*. Yogyakarta: STAIYO, 2013.
- Marenbon, John. "Boethius: From Antiquity to the Middle Ages." In *Routledge History of Philosophy Volume III: Medieval Philosophy*, edited by John Marenbon. London and New York: Routledge, 1998.
- Miswari. *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Mufid, Fathul. "Sumber-Sumber Filsafat Islam Dan Proses Penyerapannya." *Jurnal Yaqzhan* Vol. 5, No. 2 (December 2019): h. 47-60.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Translated by Senoaji Saleh. Cet. ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Scruton, Roger. *A Short History of Modern Philosophy From Descartes to Wittgenstein*. Second revised and Enlarged edition. London and New York: Routledge, 1995.
- Shadr, Muhammad Baqir. *Falsafatuna*. 12th ed. Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1982.
- Sheldrake, Philip. *A Brief History of Spirituality*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2007.
- Suaedi. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Bogor: IPB Press, 2016.
- Tumanggor, Raja Oloan, and Carolus Suharyanto. *Pengantar Filsafat Untuk Psikologi*. Jakarta: Kanisius, 2017.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. *Filsafat Ilmu Dan Logika*. Bandung: Universitas Dhyana Pura, 2003.
- Waris. *Pengantar Filsafat*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.